

Lauksaimniecības zemju augsnes veselības izvērtēšanas pamatprincipi

Amanda Matson, Maria Fantappiè, Grant A. Campbell, Jorge F. Miranda-Vélez, Jack H. Faber, Lucas Carvalho Gomes, Rudi Hessel, Marcos Lana, Stefano Mocali, Pete Smith, David Robinson, Antonio Bispo, Fenny van Egmond, Saskia Keesstra, Nicolas P.A. Saby, Bozena Smreczak, Claire Froger, Azamat Suleymanov, Claire Chenu

DOI: 10.5281/zenodo.15774224

- Identificētas un salīdzinātas četras pieejas augsnes veselības izvērtēšanai.
- Dažādu situāciju pētījumi liecina, ka ir vajadzīga elastīga, konkrētam stāvoklim pielāgota un uz datiem balstīta pieeja.
- Ierosināta sistēma, ko izmantot monitoringa programmās, lai atbalstītu augsnes veselību.

IEVADS

Augsnes veselība jeb augsnes spēja nodrošināt ekosistēmu pakalpojumus (Faber et al., 2022) ir Eiropas politikas, lai apturētu augsnes degradāciju (Panagos et al., 2022). Augsnes veselību nosaka, izmantojot augsnes rādītājus, kurus novērtē, izmantojot mērķa vērtības (vēlamās vērtības, kas jāsasniedz) un/vai robežvērtības (kritiskās vērtības, kuras nedrīkst pārsniegt) (1. att.). Problēma ir tā, ka mērķa vērtības un robežvērtības ir ļoti atkarīgas no konkrētās vietas, apsaimniekošanas un klimata, bet vēl nav apstiprinātas izvērtēšanas sistēmas ar šādu detalizācijas pakāpi (EEA, 2023).

1. attēls / Starpība starp robežvērtībām un mērķa vērtībām augsnes veselības rādītāju novērtēšanā.

Tā kā visā pasaulē tiek izstrādāta politika, lai veicinātu augsnes veselību, steidzami ir jāizstrādā sistēma, kas ļautu novērtēt augsnes.

Tika izpētītas četras dažādas pieejas šo mērķu un robežvērtību noteikšanai (2.attēls). Pamatojoties uz ieinteresēto personu atsauksmēm par pieejām, kas apkopotas divos tīmekļa semināros (EJP SOIL 2023), un trīs pieeju gadījumu izpēti (neieskaitot relatīvās izmaiņas; 3. attēls), mēs izstrādājām sistēmu (4. attēls), kas atvieglo gan piemērotākās izvērtēšanas metodes izvēli konkrētajai situācijai, gan mērķu un robežvērtību izmantošanu, lai uzlabotu augsnes veselību.

2. attēls / Četru dažādu pieeju apraksti augsnes veselības rādītāju mērķu un robežvērtību noteikšanai.

PIEEJU SALĪDZINĀJUMS

Šīs četras pieejas tika prezentētas divos EJP SOIL politikas forumos (EJP SOIL 2023). Dalībnieku aptaujās standarta pieeja tika atzīta par vēlamu, bet relatīvās izmaiņas tika uzskatītas par visreālāko pieeju.

Vienkāršākā pieeja būtu izmantot **fiksētu vērtību**, taču daudzos gadījumos šādas vērtības vienkārši nav pieejamas. Būtiskākais **standarta** un **sadalīšanas** pieejas trūkums ir tas, ka procentu vai procentiņu piešķiršana ir patvaļīga. **Standarta metodei** ir nepieciešama arī atbilstoša situācija ar nozīmīgu un sasniedzamu vērtību, lai to varētu salīdzināt ar lauksaimniecībā izmantotu augsni. **Sadalījums** salīdzina augsnes populāciju ar sevi pašu, tāpēc nav nepieciešams atsevišķs standarts, bet mērķa/robežvērtības ir ļoti subjektīvas un jutīgas pret augsnes degradāciju, kas var izkropļot sadalījumu. Atsevišķu saimniecību mērogā **relatīvās izmaiņas** ir vienkāršas: nav stratifikācijas, nav lielu datu kopu vai standarta datu, un analītisko metožu izvēle ir brīva, pieņemot, ka tā ir konsekventa laika gaitā. Trūkums ir tas, ka, lai gan tas nodrošina fiksētu sākuma vērtību uz noteiktu laiku, tam nav skaidra gala punkta, un tas nevar sniegt skaidru informāciju par to, vai augsnes veselības stāvoklis ir pietiekami labs.

KONKRĒTU PIEMĒRU IZPĒTE

Dānijas, Itālijas un Francijas lauksaimniecības augsnēs tika izpētītas fiksētā, standarta un sadalījuma pieejas (parādīts Dānijas piemērs; 3. attēls), kā augsnes veselības rādītāju izmantojot augsnes organisko oglekli (SOC). Fiksētās vērtības tika ņemtas no EEA (2023). Standarta vērtības bija 50 % (robežvērtības) un 80 % (mērķvērtības) no pļavu SOC. Izplatības robežas/mērķi tika noteikti kā viszemākais/augstākais 12,5% populācijas skaitliskie lielumi. Dānijā ar katru pieeju noteiktajos mērķos un robežvērtībās bija atšķirīgas kopējās “apdraudētās” zemes platības, bet tika noteikti līdzīgi reģioni. Tas uzsver, ka, lai gan skaitliskie lielumi un procentuālās attiecības ir patvaļīgi, tie var nodrošināt elastību, lai pielāgotu identificēto platību konkrētā augsnes

veselības novērtējuma unikālajiem aspektiem (t. i., intervences budžetam).

3. attēls / Dānijas augsnes, kurās potenciāli pastāv oglekļa trūkuma risks (attēlotas sarkanā krāsā un izteiktas procentos no kopējās lauksaimniecības platība).

Visos situāciju pētījumos (Matson et al. 2024) mērķus un robežvērtības ietekmēja trīs galvenie jautājumi:

- Degradācija: lai noteiktu standarta/sadalījuma metožu degradācijas potenciālu, nepieciešamas zināšanas par augsnēm, zemes izmantošanas vēsturi un apsaimniekošanu.
- Stratifikācija: novērtējuma vienībai (t. i., iedalījumam pēc augsnes tipa, klimata, apsaimniekošanas utt.) jāatspoguļo novērtējuma mērogs un mērķis.
- Datu pieejamība: lai risinātu dažādu situāciju vajadzības, ir svarīgi savākt pietiekamus, atbilstošus un kvalitatīvus datus.

ATBALSTOŠĀ POLITIKA

Viens no četriem steidzamajiem pasākumiem, ko ANO ierosināja veikt, lai risinātu un novērstu augsnes degradāciju, bija izveidot sistēmas, kas ļautu uzraudzīt augsnes veselības stāvokli un tendences (FAO un ITPS 2015). Augsnes monitoring ir iekļauts arī ES augsnes stratēģijā 2030.

gadam (Panagos et al. 2022), un tas ir paredzēts kā daļa no 2023. gada augsnes monitoringa direktīvas (ES Komisija 2023). Augsnes datu novērtēšana ir būtisks augsnes monitoringa papildinājums. Ierosinātajā sistēmā tiek izmantotas četru pieeju stiprās puses, lai nodrošinātu elastīgu, bet saskaņotu mērķa/robežas vērtību un augsnes novērtēšanas sistēmu.

GALVENIE VĒSTĪJUMI POLITIKAS VEIDOTĀJIEM

PIRMAIS IETEIKUMS : augsnes veselības novērtējumus plānot kopā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Katra pieeja var nodrošināt jēgpilnus mērķus / robežvērtības. Pieeju izvēle būs ļoti atkarīga no datu pieejamības un konteksta. Lai gan daži konteksta aspekti var būt skaidri (piemēram, ekosistēma, augsnes apdraudējums, novērtējuma mērogs), ieinteresētās personas var sīkāk definēt, piemēram, nepieciešamo precizitāti, lietotāja elastību, laika grafiku vai steidzamību, kas arī būs pamatā pieejas izvēlei.

OTRAIS IETEIKUMS: sasaistīt sistēmu ar vairāklīmeņu pieeju augsnes veselībai.

Lai gan ierosinātā struktūra ir piemērota jebkuram novērtējumam jebkurā telpiskajā mērogā, tā ir īpaši labi piemērota integrēšanai vairāklīmeņu indikatoru novērtējumos, nodrošinot nepieciešamo saikni, lai loģiski radītu papildu līmeņus.

4. attēls / Pamatprincipi augsnes veselības rādītāju mērķu un robežvērtību izvēlei/izmantošanai. Lēmumu pieņemšanas shēma sākas ar metodes izvēli, kam seko datu novērtēšana, izmantojot robežvērtības (percentiles, ar kurām datus salīdzina un novērtē, cik tālu tie ir no mērķa vai robežvērtības). Lēmuma pieņēmēja reakcija var būt izmaiņas pārvaldībā vai turpmāka datu vākšana.

NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Mēs piedāvājam sistēmu (4. attēls), lai atbalstītu mērķa/robežas vērtības pieejas izvēli augsnes veselības novērtējuma kontekstā. Ierosinātā secība sākas ar vienkāršāko pieeju (uz pētījumiem balstītas, fiksētas vērtības), ja ir pietiekami daudz zināšanu, lai noteiktu stabilu, mērķim atbilstošu vērtību. Ja tas nav iespējams, tad sistēma pāriet pie standarta pieejas, ja pastāv attiecīga situācija. Šīs metodes popularitāte, vienkāršība un objektivitāte apvienojumā ar mazāku risku, ka attiecīgo standarta vērtību ietekmēs degradētas augsnes, ir iemesls, kāpēc šī pieeja ir piedāvāta pirms subjektīvākas sadalījuma pieejas. Ja standarta situācija nav iespējama, sistēma pāriet uz sadalīšanu (ņemot vērā atbilstošus datus) un visbeidzot uz relatīvajām izmaiņām, kas aptaujās identificētas kā visvairāk iespējamās. Ja dati pilnībā trūkst vai ir nenoteiktība par vēlamo izmaiņu virzienu, pēdējā iespēja ir sākt datu vākšanu līdz brīdim, kad tiek izpildītas prasības attiecībā uz vienu no četrām pieejām.

Pēc metodes izvēles, sistēma ierosina novērtēt augsnes rādītāju datus, izmantojot procentiles, lai normalizētu vairākus rādītājus un norādītu, cik tālu augsnes dati ir no mērķa/robežas vērtības. Šīs “robežvērtības” atbild uz jautājumu: “Cik labs ir pietiekami labs?”, un par tām lemtu pārvaldes iestādes un ieinteresētās personas, nevis zinātnieki. Pēc šī novērtējuma, ja pašreizējais(-ie) rādītājs(-i) ir nepietiekams(-i), lai novērtētu augsnes veselību, potenciāli apdraudētajās teritorijās var ieviest nākamo rādītāju līmeni (atgriežoties pie struktūras diagrammas sākuma), lai iegūtu papildu informāciju. Ja pašreizējais(-ie) rādītājs(-i) ir pietiekams(-i), lai novērtētu augsnes veselību, tad var īstenot apsaimniekošanas izmaiņas un veikt teritorijas uzraudzību.

Relatīvo izmaiņu pieejai ir centrālā vieta sistēmā, jo to var izvēlēties kā galveno mērķa/robežvērtības pieeju vai arī to var saistīt ar kādu no citām pieejām kā sistēmas pēdējo posmu. Sistēmā pieņemts, ka augsnes veselības uzlabošanas uzraudzība notiks,

izmantojot relatīvo izmaiņu kritērijus. Fiksēta termiņa kritēriju izmantošana nodrošinās, ka augsnes veselības uzlabojumi ir atkarīgi no konteksta, ņemot vērā daudzās atšķirības, kas var ietekmēt augsnes procesus un tādējādi arī to, cik ātri mainīsies augsnes rādītāji.

Uzraugot augsnes datu atbilstību mērķiem un robežvērtībām, laika gaitā, būs iespējams noteikt tendences un novērtēt zemes izmantošanas izmaiņu, apsaimniekošanas prakses un pat valsts politikas ietekmi. Tādējādi var virzīt jaunu/uzlabotu politiku un praksi, kas veicinātu un aizsargātu augsnes veselību.

ATSAUCES

EJP SOIL webinar are available online at: <https://ejpsoil.eu/science-to-policy/soilhealth-indicators-webinar>

EEA (European Environmental Agency) (2023) Soil monitoring in Europe – Indicators and thresholds for soil health assessments. Periodical European Environment Agency EEA Report No. 08/2022, 181 doi.org/10.2800/956606

EU Commission (2023). Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Soil Monitoring and Resilience (Soil Monitoring Law). from https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-soil-monitoring-and-resilience_en

Faber, J., et al. (2022). Stocktaking for Agricultural Soil Quality and Ecosystem Services Indicators and their Reference Values (SIREN): EJP SOIL Internal Project SIREN Deliverable 2.

FAO and ITPS (Food and Agriculture Organization of UN and the Intergovernmental Technical Panel on Soils) (2015). Status of the World's Soil Resources: Technical Summary. ISBN: 978-92-5-108960-6

Panagos, P., et al. (2022). Soil priorities in the European Union. *Geoderma Regional*, 29: e00510. doi.org/10.1016/j.geodrs.2022.e00510

Šajā dokumentā iekļautais teksts un attēli ir ņemti no:

Matson, A, Fantappiè, M, Campbell, GA, Miranda-Vélez, JF, Faber, JH, Carvalho Gomes, L, Hessel, R, Lana, M, Mocali, S, Smith, P, Robinson, D, Bispo, A, van Egmond, F, Keesstra, S, Saby, N, Smreczak, B, Froger, C, Suleymanov, A, Chenu, C. (2024). A framework for setting soil health targets and thresholds in agricultural soils. *Journal of Environmental Management*, 371: 123141 doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123141